

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
YORDAMIDA EGILUVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH DASTURINING
SAMARADORLIGI.**

Xosilova Roxilaxon Dilshod qizi

ADU 13.00.04 - Jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari, sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi tayanch doktoranti. Sport faoliyati turlari nazariyasi va metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649897>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun raqamli texnologiyalar yordamida egiluvchanlikni rivojlantirish dasturining samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi 5-6 yoshli qizlarning egiluvchanlik qobiliyatini “Stretching for Kids” mobil ilovasi orqali rivojlantirish va uning natijalarini baholashdan iborat. Dastur Andijon shahridagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshirildi. Har uch haftada natijalar monitoring qilinib, o'rtacha egiluvchanlik darajasining izchil oshib borishi qayd etildi. Dastur natijalariga ko'ra, mobil ilovadan foydalangan bolalar an'anaviy usullarga qaraganda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. Tadqiqot natijalari bolalarning motivatsiyasi va faol ishtirokini oshirishda raqamli texnologiyalarning muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ushbu yondashuv jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga innovatsion usullarni joriy etishda istiqbolli degan umiddamiz.

Kalit so'zlar. Maktabgacha yoshdagi bolalar, egiluvchanlik, raqamli texnologiyalar, “Stretching for Kids” mobil ilovasi, jismoniy tarbiya, innovatsion yondashuv.

Kirish. Mazkur tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PF-5198-sonli “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi [1], 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-sonli “Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi farmonlari [2], 2019-yil 8-may sanasidagi PQ-4312-sonli “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi [3] Qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan ishlarning biridir. Hozirgi raqamli transformatsiya davrida maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'limda jismoniy rivojlanish dasturlarini innovatsion usullar yordamida boyitish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotimizda 5-6 yoshli qizlar uchun maxsus egiluvchanlikni oshirish dasturining samaradorligi tadqiq etiladi. Ushbu dasturlar bolalarning qiziqishini oshirish va sog'lom turmush tarziga amal qilish motivatsiyasini kuchaytirish maqsadida interaktiv vizual materiallar va musiqali stimulyatorlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Taklif qilingan dastur jismoniy tarbiya va raqamli ta'limni uyg'unlashtirish orqali bolalarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot mazmuni va metodologiyasi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun egiluvchanlikni rivojlantirish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri hisoblanadi [4. 25-bet]. Zamonaviy raqamli texnologiyalar ta'lim va sport sohasida keng qo'llanilib, maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda [5.35-bet]. Bugungi kunda raqamli vositalar bolalarning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatini kengaytirmoqda. Ushbu tadqiqotda mobil ilovalar, interaktiv o'yinlar va video darslar orqali bolalarning egiluvchanlik qobiliyatini oshirish yo'nalishlari o'rganiladi. Mobil ilovalar yordamida bolalar individual tarzda mashqlarni bajara oladilar. Bunday ilovalar maxsus dastur yordamida moslashtirilgan bo'lib, harakatlarni vizual tarzda tushuntirish va ularning to'g'ri bajarilishini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Interaktiv o'yinlar orqali esa bolalar guruhli va musobaqaviy muhitda egiluvchanlik

bo'yicha mashqlarni bajarib olishadi. O'yin shaklidagi yondashuv bolalarning motivatsiyasini oshiradi va mashqlarning samaradorligini kuchaytiradi. Shuningdek, video darslar orqali bolalarga turli egiluvchanlik mashqlari ko'rsatiladi, bu esa ularning mustaqil ravishda to'g'ri bajarish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu usullar orqali bolalar egiluvchanlik mashqlarini yanada qiziqarli va samarali shaklda o'zlashtirishi mumkin bo'ladi. Egiluvchanlik yosh bolalar uchun asosiy jismoniy sifatlardan biri bo'lib, u nafaqat umumiy harakat faolligini oshiradi, balki to'g'ri gavda tuzilishini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Harakatlanish mahoratini oshirish bosqichida jismoniy mashqlarni o'qitishning o'yin, raqobatbardosh usullari keng qo'llaniladi.[9.63-bet].Ushbu tadqiqotning maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarning egiluvchanlik qobiliyatini “Stretching for Kids” mobil ilovasi yordamida rivojlantirish va uning samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot Andijon shahridagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borildi. Eksperimentda 5-6 yoshli qiz bolalar ishtirok etishdi. Dastur 12 hafta davomida olib borilib, haftasiga uch marta 30 daqiqalik mashg'ulotlarni o'z ichiga oldi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi (1-jadvalga qarang):

1-jadval

Bosqich	Tavsif
Boshlang'ich diagnostika	Bolalarning dastlabki egiluvchanlik darajasi maxsus testlar yordamida baholandi.
Eksperimental tajriba	Bolalar “Stretching for Kids” mobil ilovasi asosida maxsus stretching mashqlarini bajarishdi.
Oraliq monitoring	Har uch haftada natijalar qayd etildi va tahlil qilindi.
Yakuniy baholash	Dastur yakunida egiluvchanlikning rivojlanish darajasi dastlabki natijalar bilan solishtirildi.

Natijalar va tahlil. Dastur natijalari shuni ko'rsatdiki, mobil ilovadan foydalangan bolalar an'anaviy stretching mashg'ulotlariga qatnashgan bolalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori egiluvchanlik ko'rsatkichlariga ega bo'ldi. Ayniqsa, statik va dinamik stretching elementlari bolalarning harakat doirasini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Eksperimental dastur doirasida 50 nafar qiz bolaning egiluvchanlik ko'rsatkichlari bosqichma-bosqich kuzatildi. Dastlabki diagnostika natijalariga ko'ra, bolalarning o'rtacha egiluvchanlik darajasi 12.5 sm bo'lgan. Har uch haftada olib borilgan monitoring natijalari esa egiluvchanlikning izchil oshib borishini ko'rsatdi. Oraliq baholash natijalariga ko'ra, 3-haftaga kelib o'rtacha egiluvchanlik 15.2 sm ga, 6-haftada 17.8 sm ga yetdi. Dastur davomida bolalarning egiluvchanlik qobiliyati sezilarli darajada oshib bordi. 9-haftada o'rtacha natija 20.4 sm ni tashkil etgan bo'lsa, yakuniy baholashda bu ko'rsatkich 23.1 sm gacha oshdi. Eng yuqori natija 30 sm ga yetgan bo'lib, dastlabki eng yuqori ko'rsatkichdan 12 sm ga yuqorilagan. Quyidagi jadval eksperiment natijalarini umumlashtiradi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Bosqich	O'rtacha egiluvchanlik darajasi (sm)	Eng past natija (sm)	Eng yuqori natija (sm)
Boshlang'ich diagnostika	12.5 sm	8 sm	18 sm
Oraliq monitoring (3-hafta)	15.2 sm	10 sm	21 sm
Oraliq monitoring (6-hafta)	17.8 sm	12 sm	24 sm
Oraliq monitoring (9-hafta)	20.4 sm	14 sm	27 sm

Bosqich	O‘rtacha egiluvchanlik darajasi (sm)	Eng past natija (sm)	Eng yuqori natija (sm)
Yakuniy baholash (12-hafta)	23.1 sm	16 sm	30 sm

Mobil ilovadan foydalanish quyidagi afzalliklarni taqdim etdi:

1. Vizual materiallar orqali o‘rganish – bolalar harakatlarni aniq tushunishdi va to‘g‘ri bajarishdi.

2. O‘yin shaklida mashqlar – motivatsiya yuqori bo‘ldi, bolalar mashg‘ulotlarga qiziqish bilan qatnashishdi.

3. Tizimli yondashuv – muntazam mashg‘ulotlar egiluvchanlik rivojlanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatdi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bolalar stretching mashg‘ulotlarini raqamli texnologiyalar yordamida bajarganda, ularning motivatsiyasi va faol ishtiroki ortadi. Shuningdek, vizual materiallar yordamida harakatlarning to‘g‘ri bajarilishi osonlashadi, bu esa jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi. Ushbu yondashuv maktabgacha ta‘lim muassasalarida jismoniy mashg‘ulotlarning innovatsion usullarini ishlab chiqish va tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega. “Stretching for Kids” mobil ilovasi bolaning individual imkoniyatlarini hisobga olib, interaktiv va qiziqarli shaklda egiluvchanlikni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu dastur jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga zamonaviy innovatsion yondashuv sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.09.2017-y., 06/17/5198/0043-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son.

2. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.10.2024-y., 06/24/152/0773-son.

3. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019-y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son; 04.10.2024-y., 06/24/152/0773-son.

4. Deutscherová, B. (2022). The use of digital technologies by preschool children influenced by their families. IV/2022. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities. <https://doi.org/10.5507/epd.2022.019>

5. Miljević-Ričički, R., Plantak, K., & Bouillet, D. (2017). Resilience in preschool children – The perspectives of teachers, parents and children. International Journal of Emotional Education, 9(2), 31-43. Retrieved from <http://www.um.edu.mt/ijee>

6. 5. A.A.Tolametov. Sport metrologiyasi / Akademik lilsey va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. - T “Yangi asr avlodi” 2010. 156 b.

7. F.A.Kerimov Sportda ilmiy tadqiqotlar T. 2016 – 217 bet.

8. A.Abdullaev JNMN. I jild. Toshkent \ “Navro‘z” nashriyoti, 2017.

9. S. E. Kushbakova. Maktabgacha ta‘limda jismoniy tarbiya. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq – 2021.